

XITOIY VA O‘ZBEK TILLARIDA SO‘ZNING O‘Z VA KO‘CHMA MA’NOLARI

Nabiyev Obidjon Abdullo o‘g‘li

“Ipaq y‘oli” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti “Yozma va og‘zaki tarjima tadqiqotlari” kafedrasida katta o‘qituvchisi Samarqand O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598384>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xitoy va o‘zbek tillarida so‘zning ma‘no ko‘chish hodisasi tahlil qilinadi. Har ikki tilda metonemiya semantik ko‘chishning asosiy shakllaridan biri bo‘lib, so‘zlar yoki iboralar real aloqadorlik asosida boshqa ma‘noni anglatishda ishlatiladi. Maqolada metonemiyaning asosiy turlari, ularning misollari va madaniy kontekstdagi ifodalanish uslublari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: metonemiya, metafora semantik ko‘chish, 轉喻, 北京, 笔, tarjima

Аннотация. В статье анализируется явление переноса значения слов в китайском и узбекском языках. В обоих языках метонимия является одной из основных форм семантического переноса, при которой слова или фразы используются для передачи различного значения на основе реальной связи. В статье рассматриваются основные типы метонимии, их примеры и стили выражения в культурных контекстах.

Ключевые слова: метонимия, метафора, , 轉喻, 北京, 笔, перевод.

Abstract. This article analyzes the phenomenon of word meaning transfer in Chinese and Uzbek. In both languages, metonymy is one of the main forms of semantic transfer, in which words or phrases are used to express a different meaning based on real connections. The article discusses the main types of metonymy, their examples, and ways of expression in cultural contexts.

Keywords: metonymy, metaphor, semantic transfer, 轉喻, 北京, 笔, translation

Nutqda so‘zlar asl ma‘nolarida yoki ko‘chgan ma‘nolarida qo‘llaniladi. So‘zlar aslida (yakka holda) qanday ma‘noni anglatadigan bo‘lsa, nutqda ham o‘sha ma‘noda ishlatiladi. Masalan, *tulki* so‘zi aslida yovvoyi hayvonlarning bir turini bildiradi. Nutqda ham shu ma‘noda ishlatiladi. Ammo bu so‘z boshqa ma‘noda ham qo‘llanilishi mumkin. Masalan: *U juda ham tulki odam*. Bu gapda tulkiga ayyorlik, quvlik xususiyati odamga ko‘chirilib, tulki so‘zi quv, ayyor kabi ko‘chgan ma‘noda qo‘llangan.

So‘zlar ko‘chgan ma‘noda ishlatilganda, o‘zlarining avvaldagi asl ma‘nolarini tomomila inkor qilmaydi, balki asl ma‘nolariga qo‘shimcha ravishda yangi ma‘noga ega bo‘ladi va shu bilan ularning ma‘no doirasi kengayadi. So‘zlarning ma‘nolari odatda predmet va uning belgilarini tasviriy yo‘sinda ham ifodalaydi. Shuning uchun ham badiiy asarlarda, xususan, poeziyada, so‘zlar asl ma‘nolaridan tashqari ko‘chgan ma‘nolarda ham qo‘llaniladi.

So‘z ma‘nolarining ko‘chishi quyidagi yo‘llar bilan vujudga keladi:

1. Predmetlarning shakli, rangi yoki boshqa belgilari, harakat-holati o‘xshash bo‘lgani uchun: *bodom qovoq (qiz), oltin kuz, kumush qish, tiniq havo* kabi.

2. Predmetlarning o‘zaro assotsiatsiyasi natijasida (metonimiya): *Novoiyni oldim qo‘limga* (Navoiy asarini); *universitetni bitirdi* (oliy ma‘lumot oldi); *Alijon bir somovarni ichib qo‘ydi* (bir samovar choy ichdi) kabi.

3. Atoqli otlarning turdosh otlarga o'tishi va umumlashtirilishi tufayli: boston, kashemir (gazmol xillari); rentgen (apparat), amper (tok o'lchov birligi) kabi. Bu so'zlar aslida o'sha predmetlarni maydonga keltirgan shaxslarning otlaridir. Fizikada qo'llanilgan amper, vatt singari elektr energiyasining o'lchovlarini ko'rsatuvchi termenlar ham shular jumlasidandir.

4. Predmetlarning vazifalari o'xshash bo'lganligi tufayli: qanot – samolyotning qanoti, vertoletning qanoti kabi. Aslida qanot so'zi qushning qanoti bo'ganda o'z ma'nosida bo'ladi, keying jummalarda esa vazifasi kengayib ko'chma ma'noda ishlatilmoqda. . (Nargiza Erkaboyeva, "O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami", T.: Akademnashr, 2016, 62-bet)

Shunday qilib, so'zlar o'zlarining asosiy ma'nolari bilan birga ko'chgan ma'noda ham ishlatiladi va yangidan-yangi ma'no turlarini vujudga keltiradi.

Yuqoridagilardan birinchisi tilshunoslikda ma'no ko'chishining metafora usuli deyilsa, ikkinchisi va uchinchisi metonimiya, to'rtinchisi esa vazifadoshlik deb ataladi.

Bunday holatlarni xitoy tilida ham uchratishimiz mumkin. Ammo xitoy tilida metafora tushunchasi keng qamrovli bo'lib, bir necha turlarga bo'linadi va turli o'ziga xos grammatik vositalar yordamida shakllantiriladi. Jumladan quyidagi berilgan gapda ham xuddi shunday grammatik vositalar yordamida shakllangan:

1.井底之蛙 (jǐng dǐ zhī wā) – "Quduq tubidagi qurbaqa"

Ma'nosi: Olamni tor doirada ko'radigan, cheklangan qarashga ega odam.

Metafora: Qurbaqa faqat quduq og'zidan osmonga qarab, dunyo shu darajadek kichik deb o'ylaydi.

你不能像井底之蛙一样看待世界，应该多出去看看。

Nǐ bùnéng xiàng jǐng dǐ zhī wā yíyàng kàndài shìjiè, yīnggāi duō chūqù kànkàn.

– Sen dunyoni quduq tubidagi qurbaqa kabi ko'rmasliging kerak, ko'proq sayohat qil.

2.纸老虎 (zhǐ lǎo hǔ) – "Qog'oz yo'lbars"

Ma'nosi: Tashqaridan xavfli tuyulsa ham, aslida zarar qilmaydigan narsa yoki odam.

Metafora: Qog'ozdan yasalgan yo'lbars qo'rqinchli ko'rinsa-da, aslida ojiz.

别怕他，他不过是个纸老虎。

Bié pà tā, tā búguò shì ge zhǐ lǎo hǔ.

– Uningdan qo'rqma, u faqat qog'oz yo'lbars.

3.画蛇添足 (huà shé tiān zú) – "Ilonga oyoq chizish"

Ma'nosi: Keraksiz ortiqcha ish qilish, mavjud narsani buzish.

Metafora: Allaqachon mukammal narsaga keraksiz qo'shimcha qilish orqali uni buzish.

这个设计本来很好，你再加这些就是画蛇添足。

Zhège shèjì běnlái hěn hǎo, nǐ zài jiā zhèxiē jiùshì huà shé tiān zú.

– Bu dizayn avval yaxshi edi, sen bunga qo'shimchalar kiritib uni buzib qo'yding.

4.杯弓蛇影 (bēi gōng shé yǐng) – "Kosadagi yoy soyasi ilonga o'xshab ko'rinadi"

Ma'nosi: Aslida yo'q bo'lgan narsadan qo'rqish, paranoik holat.

Metafora: Oddiy soyani ilon deb o'ylab, behuda xavotirlanish.

他看到树影就以为是鬼，真是杯弓蛇影。

Tā kàndào shù yǐng jiù yǐwéi shì guǐ, zhēnshi bēi gōng shé yǐng.

– U daraxt soyasini arvoh deb o'yladi — bu to'liq xayoliy qo'rquv edi.

5.狼心狗肺 (láng xīn gǒu fèi) – "Bo'ri yuragi, it jigarli"

Ma'nosi: Juda shafqatsiz, rahmsiz odam.

Metafora: Bo'ri va it kabi hayvonlarning sifati bilan inson fe'lini taqqoslash.

他对救他的人一点感恩都没有，真是狼心狗肺。

Tā duì jiù tā de rén yìdiǎn gǎn'ēn dōu méiyǒu, zhēnshi láng xīn gǒu fèi.

– Uni qutqargan odamga hatto minnatdorchilik ham bildirmadi, chinakam rahmsiz odam.

Xitoy tilida metonemiya hodisasi (汉语中的转喻现象, Hànyǔ zhōng de zhuǎnyù xiànxàng) — bu tilda ma'lum bir tushuncha yoki predmet o'rnida u bilan yaqin aloqa yoki bog'liqlikka ega bo'lgan boshqa tushuncha yoki predmetni ifodalash hodisasidir. Metonemiya (转喻, zhuǎnyù) semantik ko'chishning bir turi bo'lib, u metaforaga qarindosh bo'lsa-da, mohiyatan boshqa asosga ega: o'xshashlik asosida emas, balki aloqadorlik asosida amalga oshadi.

Xitoy tilida metonemiyaning asosiy xususiyatlari:

Metonemiya metaforadan farqli ravishda o'xshashlik emas, balki joylashuv, sabab-natija, tarkib-birlik, vosita-maqсад kabi real aloqalar asosida yuz beradi. Metonemiya ko'pincha tayyor so'z birikmalari va iboralarda uchraydi va bu tilni obrazli, qisqa va aniq qiladi.

Quyidagi misollar xitoy tilidagi metonemiyaning asosiy turlarini ko'rsatadi:

-Idora, tashkilot o'rniga joy nomi:

北京 (Běijīng) — aslida shahar nomi, ammo xalqaro siyosiy matnlarda Xitoy hukumati ma'nosida ishlatiladi.例如：北京决定加强中美合作。(Běijīng juédìng jiāqiáng Zhōng-Měi hézuò.) Pekin AQSh-Xitoy hamkorligini kuchaytirishga qaror qildi.

笔 (bǐ – ruchka/qalam) — yozish faoliyatini bildirishi mumkin.他的笔很犀利。(Tā de bǐ hěn xīlì.) Uning qalam(tarzi) juda o'tkir. → ya'ni, u tanqidiy ruhda yozadi.

-Mahsulot o'rniga ishlab chiqaruvchi joy yoki brend:

法国 (Fǎguó – Fransiya) → Fransuz sharoblari yoki modasi ma'nosida.她穿的是法国的。(Tā chuān de shì Fǎguó de.)U fransuzcha kiyim kiygan. (ya'ni Fransiyada ishlab chiqarilgan kiyim).

-Tarkib o'rniga butun, yoki butun o'rniga tarkib:

吃一个北京 (chī yí gè Běijīng) → bu ifoda o'z-o'zidan ishlatilmasa-da, “吃北京烤鸭” (Běijīng kǎoyā – Pekincha o'rdak) kabi hollarda shahar nomi taom o'rnida ishlatiladi.

O'zbek va xitoy tillarida metonimiya hodisasi ko'p hollarda biz o'zbek tili lingvistikasida o'rgangan sifatlari, sifatdoshlari, ravish, sonlarning otlashish hodisasiga to'g'ri keladi. Chunki bu so'z turkumlari otlashganda o'zi aniqlab kelgan hokim so'z tushib qoladi va uning vazifasini aniqlovchisi (tobe qism) bajaradi.

Bundan xulosa qilib aytsak bo'ladiki, so'zning ma'nolari juda muhim hisoblanib, unda o'z ma'nolaridan tashqari ko'chma ma'nolari boshqa bir so'zga sinonim bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1 Nargiza Erkaboyeva, "O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami", T.: Akademnashr, 2016

2. 陈辉 发展汉语初级口语 北京语言大学出版社 2015 年

3. Liu Xun New Practical Chinese Reader,(English and Chinese Edition 新实用汉语课本,2009 年

4. Yang Ji Zhou Hanyu Jiaocheng (Chinese Course) Textbook 1A - Revised Edition “汉语教程”

北京语言文化大学出版社 2009 年 11 月